

ИСТОРИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

HISTORY OF SCIENCE, TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Научная статья / Original research

УДК 94(47)

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.26-40>

Переписка сотрудников Народного комиссариата автомобильного транспорта с управлениями Народного комиссариата обороны в 1943 г.

Сергей Владимирович Медведев
speransky1809@yandex.ru

*Российский университет транспорта (МИИТ),
г. Москва, Россия*

Резюме

Введение. В статье проанализирована рабочая переписка сотрудников Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР с представителями различных управлений Народного комиссариата обороны СССР в период Великой Отечественной войны. Ведомства обменивались телеграммами, в соответствии с оперативной обстановкой, и аналитическими записками, в которых намечался план действий по исправлению тех или иных проблем, связанных с функционированием автомобильного транспорта на фронте и в тылу. Реакцией на некоторые аналитические записки управлений Наркомата обороны стали приказы наркома автомобильного транспорта А. Н. Куршева. **Методы исследования.** Работа выполнена при помощи методов: ретроспективного и контент-анализа. **Результаты и дискуссия.** В переписке поднимался широкий круг вопросов: направление инженерно-технических работников и простых рабочих на промышленные объекты, пострадавшие от немецко-фашистских захватчиков, обсуждение требуемого количества автотранспортных средств на освобожденных территориях, предложения по интенсификации ремонта автомобилей и тракторов. Сотрудники Наркомата

автомобильного транспорта стремились привлекать в автохозяйства выписывающихся из госпиталей офицеров, однако по целому ряду причин Народный комиссариат обороны не поддерживал эти предложения. В автоуправлениях, автохозяйствах и моторизованных воинских частях не хватало специалистов. Дефицит квалифицированных специалистов приводил к неправильной эксплуатации транспорта, затяжному и некачественному ремонту, потере важных комплектующих деталей. Напротив, экономия базами топлива, безаварийная деятельность автотранспорта и высокие производственные показатели не оставались без внимания и поощрения со стороны руководства Народного комиссариата автомобильного транспорта. **Заключение.** Переписка между сотрудниками НКАТ и НКО является важным историческим источником, благодаря которому можно оценить масштаб проблем автомобильного транспорта в период Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: наркомат автомобильного транспорта, наркомат обороны, инженерно-технические работники, шиноремонтные заводы

Для цитирования: Медведев С. В. Переписка сотрудников Народного комиссариата автомобильного транспорта с управлениями Народного комиссариата обороны в 1943 г. // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 26–40. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.26-40>

Correspondence of the Employees of the People's Commissariat of Automobile Transport with the Departments of the People's Commissariat of Defense in 1943

Sergey V. Medvedev
speransky1809@yandex.ru

Russian University of Transport (MIIT),
Moscow, Russia

Abstract

Introduction. The article examines the working correspondence of the employees of the People's Commissariat of Automobile Transport of the RSFSR with representatives of various departments of the People's Commissariat of Defense of the USSR during the Great Patriotic War. The departments exchanged telegrams in accordance with the operational situation and analytical notes, which outlined an action plan to correct certain problems associated with the functioning of automobile transport at the front and in the rear. The orders of the People's Commissar of Automobile Transport A. N. Kurshev became a reaction to some analytical notes of the departments of the People's Commissariat of Defense.

Methods. The work was carried out using the methods of: retrospective and content analysis. **Results and Discussion.** The correspondence covered a wide range of issues: sending engineering and technical workers and ordinary workers to industrial facilities damaged by the Nazi invaders, discussing the required number of vehicles in the liberated territories, and suggestions for intensifying the repair of cars and tractors. The employees of the People's Commissariat of Automobile Transport sought to attract officers discharged from hospitals to the motor transport

departments, but for a number of reasons the People's Commissariat of Defense did not support these proposals. There was a shortage of specialists in motor transport departments, motor transport departments, and motorized military units. The shortage of qualified specialists led to improper operation of transport, protracted and poor-quality repairs, and the loss of important components. On the contrary, the fuel economy of the depots, the accident-free operation of motor transport, and high production rates did not go unnoticed and encouraged by the leadership of the People's Commissariat of Automobile Transport. **Conclusion.** The correspondence between the employees of the PCAT and the PCD is an important historical source that can be used to assess the scale of the problems of motor transport during the Great Patriotic War.

Keywords: People's Commissariat of Automobile Transport, People's Commissariat of Defense, engineering and technical workers, tire repair plants

For citation: Medvedev SV. Correspondence of the Employees of the People's Commissariat of Automobile Transport with the Departments of the People's Commissariat of Defense in 1943. *Science Space*. 2025;2(1): 26-40. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.26-40>

Введение / Introduction

Переписка между Народным комиссариатом автомобильного транспорта (НКАТ) и транспортными управлениями Народного комиссариата обороны (НКО) представляет исключительный интерес для исторической науки. Проблемы военного времени, широко обсуждавшиеся на коллегиях транспортных наркоматов, приобретают в письмах сотрудников центральных учреждений лаконичный конспективный характер, иногда формулируются в императивном стиле. В письмах и телеграммах представлены ведомственные противоречия, обсуждаются такие вопросы, как дефицит инженеров и ресурсов, особенности восстановления транспортных предприятий. Изучение эпистолярного наследия наркоматов в сравнении с делопроизводственными документами и мемуарами способствует уточнению вопросов, которые прежде не получили подробного освещения в историографии.

Обзор литературы / Literature Review

В российской историографии нет работ, посвященных анализу межведомственной переписки в годы Великой Отечественной войны. Фрагментарно эта тема исследуется в монографиях докторов исторических наук Г. А. Куманева¹ и И. В. Быстровой². В 1997 г. в издательстве «Терра» было опубликовано многотомное издание приказов наркомов

¹Куманев Г. А. Рассекреченные страницы истории Второй мировой войны: трагедия и подвиг. Москва: Вече, 2012. 366 с.

²Быстрова И. В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930—1980-е годы). Москва: ИРИ РАН, 2006. 702 с.

обороны³⁴. Приказы наркома автомобильного транспорта А. Н. Куршева до сих пор не публиковались в полном объеме.

Методы исследования / Methods

В статье применяются два метода исторического исследования. Контент-анализ архивных документов позволяет подвергнуть тщательному изучению переписку сотрудников НКО и НКАТ и выявить проблемы, которые наиболее часто обсуждались. Ретроспективный метод помогает выделить детализацию деятельности наркомата, трестов и автоуправлений и на основе частных вопросов повседневности учреждений сделать общие выводы относительно их функционирования.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

15 января 1943 г. было создано Главное автомобильное управление Красной Армии (ГАУ КА, ГАВТУ КА). Учреждение занималось эксплуатацией, снабжением и ремонтом автомобилей, предназначенных для нужд воюющей против фашистских захватчиков армии. Первым руководителем ГАУ КА был назначен генерал-майор (позже генерал-полковник) В. Е. Белокосов. В соответствии с приказом Народного комиссариата обороны № 38 от 15 января 1943 г. ГАУ КА подчинялось заместителю народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина генерал-полковнику интендантской службы А. В. Хрулеву. В первом приказе наркома обороны об организации ГАУ КА содержались задачи учреждения: «а) к 30 января 1943 г. пересмотреть и утвердить новые таблицы и нормы содержания автомашин в частях и учреждениях Красной Армии в соответствии с боевым назначением частей; б) организовать учет наличного парка автомашин: в армиях за каждую часть, во фронтах — за армии и соединения, в центре — за фронты, армии и округа; в) изъять в резерв Ставки Верховного Главнокомандования все сверхштатные и излишние машины»⁵.

Одним из важнейших структурных подразделений ГАУ КА было управление снабжения и автомобильных резервов во главе с генерал-майором технических войск И. П. Тягуновым. С первых месяцев создания сотрудники управления начали переписку с руководством народного комиссариата автомобильного транспорта по самому широкому спектру вопросов. Так, 13 августа 1943 г. И. П. Тягунов в письме на имя заместителя наркома автомобильного транспорта Л. Р. Злотина выражал неудовольствие промедлением поставки вулканопаратов: «Во исполнение постановления ГОКО от 29.04.1943 г. и 27.07.1943 г. НКАТ РСФСР обязан изготовить и сдать Главному Автомобильному Управлению Красной Армии вулканопаратов: во II квартале с. г. —

³ Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13(2-2). Приказы народного комиссара обороны СССР, 22 июня 1941 г. — 1942 г. М.: Терра, 1997. 448 с.

⁴ Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13(2-3). Приказы народного комиссара обороны СССР, 1943—1945 гг. М.: Терра, 1997. 456 с.

⁵ Приказ НКО № 038 от 15 января 1943 г. «О формировании Главного автомобильного управления КА и автомобильных управлений (отделов) фронтов, военных округов и армий». URL: <http://tankfront.ru/ussr/doc/nko/pr43/0/038.html?ysclid=m6c7za2beb673835215> (дата обращения: 25.01.2025).

15 шт. и в III квартале с. г. — 40 шт. По указанным постановлениям поставка не выполнена, несмотря на наличие этих вулканоаппаратов на Вашей Московской базе. По заявлению Росавтоглавснаба отпуск аппаратов задерживается вследствие отсутствия Вашего распоряжения. Прошу дать указание Росавтоглавснабу о немедленной выдаче ГАВТУ КА всего наличия вулканоаппаратов» [1, с. 176]. Через две недели Л. Р. Злотин ответил на обращение И. П. Тягунова, причем, что интересно, число указанных им аппаратов, готовящихся к отправке, не соответствовало запрашиваемому ГАУ КА количеству: «На Ваше отношение № 45-1386 сообщаю, что заводом “Красный Октябрь” во II-м квартале с. г. по накладным за №№ 477001, 477002, 477003 и 477004 в адрес ГАВТУ КА было отгружено: вулканоаппаратов стационарных — 35 шт., походных — 11 шт. Всего: 46 шт. В отношении же поставки вулканоаппаратов в счет III-го квартала 1943 г., заводу “Красный Октябрь” 14.08 с. г. выдан наряд № 2646 с указанием о срочной отгрузке» [1, с. 177].

Ряд главков НКАТ также не выполняли весной 1943 г. плановых показателей. Тот же Л. Р. Злотин, выступая 1 апреля 1943 г. на заседании Коллегии Народного комиссариата автомобильного транспорта, констатировал: «Тресты и главки в течение I квартала не занимались выполнением плана сбора и сдачи черных и цветных металлов. Положение было катастрофическое по тресту Росавторемонт и тресту ГАРО. В течение марта месяца тресты подняли работу, отдельные тресты вышли с выполнением плана полностью. Возможности для выполнения плана у трестов имеются, в частности у треста Росавторемонт возможности имеются большие. При оценке работы трестов, главков и предприятий следует принимать в расчет не только результаты выполнения производственного плана, но и плана по сбору и сдаче черных и цветных металлов» [2, с. 7].

Руководитель управления снабжения и автомобильных резервов ГАУ КА И. П. Тягунов регулярно получал от заместителей наркома автомобильного транспорта просьбы о предоставлении дефицитного автомобильного транспорта. Весной 1943 г. началось восстановление предприятий и жилого фонда Сталинграда. В числе прочих заводов сталинградцы и добровольцы из других советских городов восстанавливали Сталинградский шиноремонтный завод. Заместитель народного комиссара автомобильного транспорта Ф. В. Калабухов 16 июля 1943 г. писал И. П. Тягунову: «Не имея своего автотранспорта, завод не в состоянии обеспечить подвозку стройматериалов, а также покрышек и камер для ремонта, починочных материалов, автобензина, оборудования и прочих грузов, необходимых для восстановления и эксплуатации завода. В связи с отсутствием в городе трамвайного движения весьма затруднена и связь завода с городскими и областными организациями, находящимися вне города. По договоренности директора завода т. Землянского с местным трофейным отделом АВТУ последний может выделить заводу две грузовых и одну легковую машину при наличии Вашего наряда на их выдачу. В связи с изложенным, прошу Вашего распоряжения трофейному отделу о выдаче наряда Сталинградскому шиноремонтному заводу на получение двух грузовых и одной легковой автомашины» [1, с. 140]. Судя по всему, Сталинградский шиноремонтный завод автомобили не получил.

Как можно прочитать в научных трудах, в течение первых двух лет Великой Отечественной войны многие автохозяйства страны испытывали недостаток автомобилей. К примеру, в Читинской области не хватало грузовиков: «крупное автохозяйство БалеЙского района, автобаза рудника, на 30 июня 1941 г. имела 42 машины ЗИС-5 с пробегом 120—200 тысяч км. Из них технически исправными были 25. 3 машины подлежали списанию как негодные, 14 требовали капитального и среднего ремонта. Из 25 технически исправных машин обеспечены резиной были только 10. Горючего, в случае доставки машин к железной дороге, забронировано не было. Имеющиеся на складе запчасти и инструмент не были закреплены за приписанными к поставке в РККА машинами» [5, с. 273]. Похожая ситуация наблюдалась в Якутске: «В Якутске водители и автопарк не были подготовлены к мобилизации. Все автохозяйства в большинстве своем представляли автомашины необорудованными, технически неисправными и с многочисленными дефектами. При повторных поставках дефекты зачастую не устранялись. Поэтому автомашины приходилось возвращать со сборно-сдаточного пункта с повторным представлением, что осложняло и затягивало срок окончания работы приемной комиссии» [6, с. 126].

Зачастую мобилизация в Красную Армию большей части автомобилей тех или иных областей ставила гражданские администрации регионов в затруднительное положение. В мае 1943 г. соответствующие сигналы поступали из Саратовской области. Как писал заместитель наркома автомобильного транспорта РСФСР Ф. В. Калабухов начальнику Главного автомобильного управления Красной Армии генерал-майору В. Е. Белокоскову: «В связи со сдачей в РККА в течение 1941—1942 гг. подавляющего количества автотранспортных средств, Саратовская область и город Саратов испытывают острую нужду в автотранспорте для удовлетворения потребностей в перевозках оборонных грузов, разгрузки железнодорожных узлов, речных пристаней; завоза топлива госпиталям, школам, больницам и предприятиям хлебопечения. Отсутствие необходимого для вышеуказанных целей автотранспорта ставит г. Саратов и его районные центры в тяжелое положение. В целях удовлетворения потребностей Саратовской области в автотранспорте, Народный комиссариат автомобильного транспорта РСФСР просит Вас выделить Саратовскому областному автоуправлению НККА РСФСР — 80 автомобилей из числа имеющихся трофейных в Сталинградской области» [1, с. 90]. Содержание ответа генерал-майора В. Е. Белокоскова на этот запрос обнаружить не удалось.

Народный комиссариат обороны не мог делиться автомобилями с Народным комиссариатом автомобильного транспорта в том числе и из-за того, что периодически на фронте происходили небоевые потери автомобильной техники. Один из таких случаев произошел в сентябре 1942 г., когда 58 гвардейский минометный полк потерял практически все автомобили. Эта история получила отражение в приказе заместителя наркома обороны генерал-майора артиллерии В. В. Аборенкова: «Командованием 58-го гвардейского минометного полка 9 сентября 1942 г. был представлен акт технического осмотра боевых и транспортных автомашин. По данным акта до 80 % всех автомашин приведено в негодность, причем характер повреждений и массовый

вывод боевой техники из строя прямо указывает на преступное отношение водительского, командного и политического состава полка к ценной и остродефицитной боевой технике. Вывод из строя импортных автомашин, при отсутствии запасных частей к ним, навсегда выводит ценные и столь нужные армии боевые машины из строя. Приказываю: 1. Члену военного совета гвардейских минометных частей Сталинградского фронта бригадному комиссару тов. Жукову совместно с представителями особого отдела и автобронетанкового управления Сталинградского фронта немедленно произвести расследование и установить виновников массовой и преступной порчи боевых и транспортных автомашин. 2. Виновных в преднамеренной порче машин расстрелять перед строем. Виновных в небрежном отношении к вверенной им боевой технике немедленно направить в штрафные стрелковые батальоны»⁶.

Архивные документы фиксируют порчу тракторов, приписанных к Красной Армии. 12 мая 1943 г. заместитель наркома обороны маршал артиллерии Н. Н. Воронов издал приказ «О сбережении тракторного парка Красной Армии»: «Проверкой технического состояния тракторов, поступающих в капитальный ремонт, установлено: 1. Тракторы поступают на ремонтные заводы разукomплектованными, без дефектных актов и приемно-сдаточных ведомостей. 2. Многие агрегаты трактора, особенно двигатели и ходовая часть, имеют преждевременный износ, как результат небрежной эксплуатации и плохого технического ухода. 3. Некоторые войсковые части, пытаясь производить капитальный ремонт у себя, делают это кустарно, без достаточной технической подготовки, чем только портят отдельные узлы и агрегаты и расходуют зря большое количество запасных частей. Командующим артиллерией фронтов и армий и начальникам артиллерии округов приказываю: 1. Категорически запретить всякое разукomплектование тракторов перед отправкой их в капитальный ремонт. За разукomплектование тракторов привлекать к ответственности, как за порчу военного имущества. 2. На каждый трактор, отправляемый в капитальный ремонт, составлять дефектный акт и приемно-сдаточную ведомость с перечислением имеющихся агрегатов и отдельных узлов. Дефектный акт и приемно-сдаточную ведомость утверждать командиру войсковой части»⁷.

Помимо запроса на автомобили для восстановления автотранспортных предприятий, сотрудники НКAT обращались в народный комиссариат обороны по кадровым вопросам. В 1943 г. ощущался острый дефицит инженерно-технических работников. 7 июня 1943 г. нарком автомобильного транспорта РСФСР А. Н. Куршев отправил обращение на имя начальника главного управления формирования и укомплектования войск Красной Армии Е. А. Щаденко: «Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны авторемонтные заводы Наркомата Автомобильного транспорта РСФСР производят ремонт для автомобилей Красной Армии. Для удовлетворения потребности фронтов и армий в ремонте автомобилей и в соответствии

⁶ Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13(2-2). Приказы народного комиссара обороны СССР, 22 июня 1941 г. — 1942 г. М.: Терра, 1997. С. 300.

⁷ Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13(2-3). Приказы народного комиссара обороны СССР, 1943—1945 гг. М.: Терра, 1997. С. 155.

с требованиями командования воинских соединений, авторемонтные заводы НКАТ РСФСР организовали ряд прифронтовых филиалов, на которых производят ремонт автомобилей для воинских частей. Организация филиалов вызывает необходимость перевода с авторемонтных заводов на филиалы значительного количества ИТР и квалифицированных рабочих. Укомплектование филиалов за счет приема новых ИТР и квалифицированных рабочих невозможно из-за отсутствия свободных кадров специалистов. В целях обеспечения квалифицированным руководством производства ремонта автомобилей для Красной Армии, просим Вашего распоряжения об откомандировании в распоряжение Наркомата Автомобильного транспорта РСФСР, для использования на авторемонтных заводах, 150 специалистов авторемонтного дела из числа командиров, выписываемых после ранения из госпиталей» [1, с. 111]. 6 июля 1943 г. Е. А. Щаденко ответил отказом на обращение народного комиссара автомобильного транспорта РСФСР А. Н. Куршева: «Выделить просимых 150 человек инженерно-технических работников для Наркомата автотранспорта НКО совершенно не может, так как все специалисты, указанные в разрядке Наркомата автотранспорта, забронированы за промышленностью» [1, с. 141].

Отказ Е. А. Щаденко мог объясняться проявляемыми им консерватизмом и осторожностью. Исследователи А. А. Гуляев и С. Е. Лазарев пишут о том, что еще до войны недоброжелатели Щаденко оценивали его как прямолинейного, далекого от творческих инициатив военачальника: «Е. А. Щаденко нередко причисляют к военным руководителям, которые находились в плену представлений вчерашнего дня, не хотели заглядывать вперед. Недоброжелатели приписывали ему слова: “Война моторов, механизация, авиация и химия придуманы военспецами. Пока главное — лошадка. Решающую роль в будущей войне будет играть конница. Ей предстоит проникать в тылы и там сокрушать врага”» [7, с. 50]. Щаденко неоднократно приходилось отказывать в вопросах комплектования различных воинских частей в период Великой Отечественной войны. Как пишет кандидат исторических наук О. Е. Ащеулов, «27 января 1943 г. начальником Главупраформа Е. А. Щаденко была направлена докладная члену ГКО Г. М. Маленкову (копия докладной была адресована В. В. Аборенкову). В докладной в первом же предложении Е. А. Щаденко отмечал, что «решение Государственного Комитета Обороны за № 2748сс (приложение № 4) о мобилизации и направлении в учебные бригады гвардейских минометных частей 15000 комсомольцев 1924—1925 годов рождения и выделении 5000 моряков внезапно поставило меня в затруднительное положение». Приведя ряд доводов в пользу невозможности выполнения данного пункта постановления ГКО от 15 января 1943 г. № 2748сс, Щаденко открыто подверг критике командующего гвардейскими минометными частями В. В. Аборенкова⁸.

⁸ Ащеулов О. Е. К вопросу конфликта двух ведомств по вопросам комплектования гвардейских минометных частей в ходе Великой Отечественной войны (1942—1943 гг.) // Ключевские чтения — 2024. Освоение российского пространства и борьба за единство страны. Материалы Международной научной конференции молодых ученых. Москва, 2024. С. 297.

В то же время информация о нехватке инженерно-технических работников во время войны подтверждается данными научных статей. Современные историки из Магнитогорска М. Н. Потемкина и В. Р. Шайдулин проанализировали работу металлургического комбината города во время Великой Отечественной войны: «Статистический анализ фиксировал острый дефицит квалифицированных кадров, который достигал иногда значительных объемов. Так, по 2-му кварталу 1942 г. на ММК для обеспечения процесса производства было необходимо иметь 3673 единиц инженерно-технических кадров. Дефицит составил 635 человек. В рамках крупнейшего металлургического производства данные показатели сильно били по нормам выработки и компенсировались лишь бесперебойным процессом работы» [3, с. 45]. О той же проблеме пишет исследователь В. Ю. Войтович: «Даже в ведущих военных отраслях ощущалась огромная нехватка людей. На предприятиях местной, пищевой, легкой промышленности хронический недокомплект составлял 40—45 процентов. Особенно дефицит рабочей силы стал ощутимым к концу 1942 г.» [4, с. 107]. Проблема с нехваткой рабочих и ресурсов на металлургическом комбинате решилась нестандартно. Заместитель наркома обороны СССР генерал-полковник интендантской службы, в недавнем прошлом нарком путей сообщения, А. В. Хрулев 3 апреля 1943 г. распорядился подчинить 826 автотранспортный батальон директору комбината: «826-й отдельный автотранспортный батальон резерва Верховного Главнокомандования, выделенный по постановлению ГОКО № 1322 от 21.2.42 г. в распоряжение Народного комиссара черной металлургии Союза ССР для вывозки руды на Магнитогорский металлургический комбинат имени тов. Сталина, подчинить во всех отношениях директору Магнитогорского металлургического комбината тов. Коробову. Командир батальона обязан беспрекословно выполнять задания директора комбината на любые виды работ. Запретить изъятие из батальона личного состава и материальной части на все время нахождения батальона в подчинении комбинату»⁹.

В тяжелых условиях военного времени НКАТ должен был обходиться своими ресурсами. В частности, уже упоминавшемуся Сталинградскому авторемонтному заводу со стороны народного комиссариата была оказана серьезная помощь. Заводу была выделена сумма в размере 100 тысяч рублей, предоставлена мобильная ремонтная база с оборудованием, инструментом и рабочей силой для восстановления работ по ремонту автомобилей. Предполагалось, что весной 1943 г. трест Росавторемонт организует поездку в Сталинград 300 рабочих, однако этот приказ НКАТ в полной мере выполнен не был. Недовольный замедлением хода восстановительных работ нарком автотранспорта А. Н. Куршев 16 августа 1943 г. подписал приказ с целью интенсификации процесса запуска завода: «...провести в 3-м квартале на Сталинградском АРЗе следующие основные строительные работы: 1) восстановление стен корпуса № 3 и перекрытие кровлей 500 кв. метров площадей; 2) организацию временной электростанции для питания электроэнергией Сталинградского завода, на базе установки двигателя ЗИС-5 с газогенераторной установкой; 3) откомандировать в августе месяце

⁹ Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13(2-3). Приказы народного комиссара обороны СССР, 1943—1945 гг. М.: Терра, 1997. С. 107.

с московских авторемонтных заводов для работы на Сталинградском АРЗе 8 человек квалифицированных строительных рабочих и одного инженера строителя сроком на 3 месяца; 4) обеспечить Сталинградский АРЗ необходимыми строительными материалами за счет фондов на стройматериалы, выделенных тресту Росавторемонт в 3 квартале с. г. Обязать Автотрансстройпроект: 1) закончить и сдать технический проект Сталинградского АРЗа к 1.09.1943... Обязать Росглаввтоснаб: 1) в течение 5 дней отгрузить Сталинградскому заводу 200 комплектов теплой спецодежды, 75 пар валяной обуви, имеющуюся в наличии одежду, бывшую в употреблении, а также по 100 шт. полотенец, наволочек и простынь» [10, с. 3].

Сотрудники НКАТ РСФСР неоднократно ходатайствовали за преподавателей, которые были подведомственны учреждению Транскадры. В 1943 г. продолжилась практика мобилизации их на фронт. 25 марта 1943 г. заместитель наркома автомобильного транспорта РСФСР М. С. Бурков отправил председателю облвоенкомата города Молотов Третьякову телеграмму: «Разбронирование преподавателей Транскадры Постановлением ГКО 19 марта отменено. Немедленно прекратите передачу в армию преподавателей. Указания военным округам даны Наркоматом Обороны» [1, с. 62]. Постановление ГКО, на которое ссылался Бурков, гласило: «Обязать НКО (т. Щаденко) выделить до 15 июля 1943 г. в распоряжение НКАТ РСФСР выписываемых из госпиталей автоспециалистов, не годных к дальнейшей службе в КА, для использования их в качестве преподавателей и инструкторов в учебной сети наркомата»¹⁰. Однако, как можно судить по телеграммам Буркова, Щаденко не спешил исполнять постановление. Мобилизация преподавателей на фронт не была редким явлением. Так, в 1941 г. на фронт были призваны два десятка преподавателей Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта: «за первые семь военных месяцев (июнь — декабрь 1941 г.) в ряды Красной армии были призваны 129 слушателей и 24 сотрудника НИВИТа, из них 20 преподавателей. Анализ призыва преподавательского состава показывает, что на фронт в первую очередь призывались кадровые военные — преподаватели военных кафедр (6 чел.), политруки — преподаватели гуманитарных дисциплин (5 чел., это начальник кафедры марксизма-ленинизма доц. Я. Г. Дерягин, доц. В. И. Радкевич, ст. преп. В. Н. Березин, преп. Т. Г. Барышев, И. Е. Мергинев) и физически подготовленные мужчины — преподаватели кафедры физической подготовки» [8, 73]. Не получили бронь 90 преподавателей Томского государственного университета: «Приказами ректора от 23 июня в связи с призывом в РККА были отчислены 90 преподавателей и студентов. В числе тех, кто в первые дни войны отправился на фронт, были доценты С. М. Петров, А. А. Сивков, ассистенты Ю. В. Чистяков, П. Н. Коханенко, И. В. Новик, С. Г. Маковский, А. И. Портнягин, Н. С. Тяпкин и др.» [9, с. 48—49].

Сотрудники НКАТ РСФСР обращались в военные управления с целью поставок ресурсов, а также решения бытовых вопросов рабочих автотранспортных предприятий. 19 января 1943 г. заместитель наркома автомобильного транспорта РСФСР И. Н. Ермаков объединил эти

¹⁰ Сталинградская область в постановлениях Государственного Комитета Обороны. Т. 9 (2). (1943—1945): Док. и материалы. Волгоград: Издатель, 2011. С. 89.

два вопроса в письме начальнику Главного управления гражданского воздушного флота при СНК СССР генерал-лейтенанту Ф. А. Астахову: «Согласно постановлению ГОКО для Саратовского авторемзавода райвоенкоматами мобилизованы рабочие. Убедительно прошу Вашего распоряжения принять и отправить самолетом 8 мест мануфактуры весом до 600 килограмм, предназначенной для пошивки постельных принадлежностей, а также 400 килограмм цветных металлов, требующихся для выпуска из ремонта автомашин Красной Армии по постановлению ГОКО от 19 января с. г.» [1, с. 21].

В ряде случаев Наркомат обороны выделял заводам, подведомственным Наркомату автомобильного транспорта, фонды на топливо, однако по разным причинам эти фонды не могли быть отоварены. В марте 1943 г. подобная история вызвала переписку заместителя наркома автомобильного транспорта Л. Р. Злотина и начальника управления снабжения горючими и смазочными материалами Красной Армии генерал-майора А. Г. Ковырзина. Обеспокоенный Л. Р. Злотин сообщал А. Г. Ковырзину: «Согласно Постановлению ГКО от 19 января с. г. Московский шиноремонтный завод НКАТ РСФСР обязан ремонтировать автопокрышки и камеры для Красной Армии, для чего заводу выделены фонды на авиабензин, на февраль и март мес. в количестве 11 тонн. В течение февраля мес. завод не смог отоварить фонды на авиабензин из-за отсутствия последнего на Реутовской Нефтебазе МОК Главнефтеснаба, вследствие чего завод простаивает. Во избежание срыва выполнения задания ГКО, прошу Вас дать срочное распоряжение МОК Главнефтеснаба об отпуске Московскому шиноремонтному заводу НКАТ РСФСР из Ваших резервов шести тонн авиабензина с Реутовской Нефтебазы в счет имеющихся фондов» [1, с. 35]. Недостаток бензина наблюдался во всех тыловых районах СССР. Например, в самом начале Великой Отечественной войны был введен строгий лимит на бензин в Коми АССР: «Начиная с 27 июня 1941 г., сократился вдвое суточный лимит отпуска бензина и смазочного материала для легковых автомашин. Контроль был возложен на Госавтоинспекцию Коми АССР. Учет и распределение бензина утверждались заместителем председателя Госплана при СНК Коми АССР Лихачевым. Больше всех выделяли обкому ВКП(б) (600 л), СНК Коми АССР (450 л), остальным — в пределах 100—150 л, меньше всего выделяли райкомам — порядка 50 л. С 1 февраля 1942 г. все потребители нефтепродуктов получали пропуска на получение нефтепродуктов только по предъявлению паспорта, колхозники — по удостоверению. Главное требование — подаваемая тара под горючее должна быть чистой и иметь железные пробки с прокладками»¹¹. Еще до войны, 12 июня 1941 г., на заседании коллегии Наркомата автомобильного транспорта обсуждались приказы СНК СССР об ограничении использования топлива из нефтепродуктов: «На ближайших заседаниях Коллегии заслушать отчеты Начальников указанных автоуправлений о выполнении ими Правительственных решений о сокращении потребления нефтетоплива и приказов Наркома № 165

¹¹ Логинова Д. В. Развитие автодорожной отрасли Коми АССР в годы Великой Отечественной войны // Война и мир в отечественной и мировой истории. Материалы международной научной конференции: в 2 т. Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Санкт-Петербург, 2020. С. 330.

от 02.06.1940 г.; № 81 от 07.03; № 110 от 26.03 и № 113 от 28.03.1941 г.» [11, с. 73]. В 1943 г. нарком автотранспорта А. Н. Куршев наградил 1-ю Грузовую автобазу управления автогрузового транспорта Моссовета, Горьковскую автобазу центральной конторы «Авторазгрузжелдор», 4-ю грузовую автобазу управления грузового автотранспорта Моссовета и Загорскую автотранспортную контору за перевыполнение плановых показателей по перевозкам, экономии бензина и отсутствию аварий. Как правило, директора автоуправлений и автобаз получали дополнительный месячный оклад.

В ноябре 1943 г. недовольство наркома А. Н. Куршева вызвало плохое обеспечение Красной Армии учебно-наглядными пособиями по ремонту автотранспорта. За этот вопрос в ведомстве отвечал трест «Трансэнергокадры» во главе с директором Дубенским. Как сообщалось в приказе наркома от 10 ноября 1943 г.: «Проверкой производственно-хозяйственной деятельности мастерской учебно-наглядных пособий треста «Трансэнергокадры» установлено: 1. Тематический план 1943 г. и производственные программы 1942 и 1943 гг. систематически не выполняются (план 1942 г. выполнен на 37,6 % и за 10 месяцев 1943 г. на 32 %). 2. Несмотря на возросшую потребность в объемных наглядных учебных пособиях для оборудования школ, курсов по подготовке автомобильных кадров для Красной Армии и народного хозяйства — мастерская фактически свернула их производство в период войны. Если в 1940 г. объемных пособий было изготовлено на 443208 рублей, то за 10 месяцев 1943 г. их реализовано всего лишь на 25377 рублей» [12, с. 48]. Директор Дубенский был уволен с занимаемой должности за оплату разным лицам работ по редактированию документов и «организационные услуги мастерской по размещению печатания различных изданий в типографиях». Означенный функционал должны были выполнять подчиненные Дубенского, однако он распределял заказы по случайным людям. Начальник управления учебных заведений НКАТ РСФСР Айзенман получил выговор за недостаточный контроль деятельности треста «Трансэнергокадры» в части публикации пособий для Красной Армии.

Важность публикации и рассылки учебных пособий по автотранспорту на фронт подтверждается данными историографии. Исследователь А. С. Афанасьев отмечает: «Великая Отечественная война показала, что большинство офицеров, поступавших по мобилизации на должности помощников командиров частей по технической части, были со слабой технической подготовкой, плохо знали правила эксплуатации автомобильной техники. Например, в 17 артиллерийских дивизиях прорыва РВГК (резерва Верховного Главнокомандования — ред.) только два помощника командиров дивизий по технической части получили образование в военных академиях. В 21-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК на должностях помощников командиров полков и бригад по технической части находились офицеры различных специальностей — оптики, интенданты и т. д. В 15-й артиллерийской дивизии прорыва РВГК из 16 помощников командиров бригад и полков по технической части только семь были специалистами-автомобилистами, остальные девять — танкисты, металлурги и даже агрономы»¹². В свете приведенных фактов увольнение Дубенского и выговор Айзенману представляются объяснимыми мерами воздействия.

¹² Афанасьев А. С. Автомобиль в мировых войнах. СПб: ВАТТ, 2011. С. 113.

Заключение / Conclusion

Переписка сотрудников Наркомата автомобильного транспорта РСФСР с представителями Наркомата обороны СССР отражала несколько тенденций. Во-первых, НКАТ зависел от НКО в вопросах трудовой мобилизации, распределения фондов на ресурсы и поставки техники после ремонта на фронт. Во-вторых, архивные документы демонстрируют периодическую недоговороспособность руководителей управлений НКО. Приоритетные задачи НКО по обеспечению боевых действий с фашистской Германией не всегда позволяли руководителям управлений реагировать на просьбы сотрудников НКАТ о трудовых мобилизациях военнослужащих на освобожденные от вражеских войск территории страны. В-третьих, письма сотрудников НКО, характеризующие работу трестов НКАТ, принимались во внимание наркомом автомобильного транспорта А. Н. Куршевым; информация из их обращений стимулировала поощрения или санкции в отношении руководящего состава структурных подразделений наркомата, автобаз и авторемонтных заводов. С другой стороны, нельзя сказать, что межведомственные контакты НКАТ и НКО на всех этапах войны способствовали эффективной работе на благо фронта. Сотрудники управлений НКО выражали обеспокоенность тем, что воюющие части не в должном объеме получали пособия по эксплуатации и ремонту автомобильного транспорта. Из-за дефицита специалистов и учебных пособий происходили случаи порчи автомобилей и тракторов не в боевых условиях.

Список использованных источников

1. ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 306.
2. ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 265.
3. Потемкина М. Н., Шайдулин В. Р. О состоянии инженерно-технических кадров оборонных предприятий Челябинской области на начальном периоде Великой Отечественной войны // Гуманитарно-педагогические исследования. 2022. Т. 6. № 1. С. 43—49. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48164423> (дата обращения: 25.01.2025).
4. Войтович В. Ю. Роль социалистического соревнования в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) (на материалах Удмуртии) // Научное обозрение. Экономические науки. 2017. № 3. С. 105—111. URL: <https://s.science-economy.ru/pdf/2017/3/941.pdf> (дата обращения: 25.01.2025).
5. Ростов Н. Д. Мобилизация транспортных ресурсов Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // Ползуновский вестник. 2005. № 3. С. 271—280. URL: https://journal.altstu.ru/media/f/old2/rv2005_03/pdf/271Rostov.pdf (дата обращения: 25.01.2025).
6. Ростов Н. Д. Мобилизация автомехтранспорта в регионах Забайкальского фронта в годы Великой Отечественной войны // Известия лаборатории древних технологий. 2016. № 4(21). С. 124—134. DOI: <https://doi.org/10.21285/2415-8739-2016-4-124-134>
7. Гуляев А. А., Лазарев С. Е. От портного до краскома // Военно-исторический журнал. 2015. № 1. С. 45—51. URL: <https://history.ric.mil.ru/Stati/item/118445/> (дата обращения: 25.01.2025).

8. Добровольский А. В. Из истории нашего вуза: НИВИТ в начале войны (1941–1942) // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2016. № 1. С. 72–78. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-nashego-vuza-nivit-v-nachale-voyny-1941-1942-gg> (дата обращения: 25.01.2025).

9. Кузьмин А. Н., Сорокин А. Н., Шандала Д. Е. Студенты, преподаватели, научные сотрудники, рабочие и служащие Томского государственного университета на фронтах Великой Отечественной войны // Русин. 2015. № 2(40). С. 46–60. DOI: <https://doi.org/10.17223/18572685/40/4>

10. ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 282.

11. ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 163.

12. ГАРФ. Ф. А-398. Оп. 1. Д. 250.

Информация об авторе

Медведев Сергей Владимирович — кандидат исторических наук, доцент, Российский университет транспорта (127005, Россия, г. Москва, ул. Образцова, 9, стр. 2.), speransky1809@yandex.ru

References

1. GARF. F. A-398. Op. 1. D. 306.

2. GARF. F. A-398. Op. 1. D. 265.

3. Potemkina MN, Shaidulin VR. On the State of Engineering and Technical Personnel of Defense Enterprises in Chelyabinsk Region During the Initial Period of the Great Patriotic War. *Humanitarian and Pedagogical Research*. 2022;6(1):43-49. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48164423> (accessed: 25.01.2025). (In Russ.)

4. Voytovich VY. The Role of Socialist Competition in the Years of the Great Patriotic War (1941-1945) (on Materials of Udmurt Republic). *Scientific Review. Economic Sciences*. 2017;3:105-111. Available at: <https://s.science-economy.ru/pdf/2017/3/941.pdf> (accessed: 25.01.2025). (In Russ.)

5. Rostov ND. Mobilization of Transport Resources of Siberia during the Great Patriotic War (1941-1945). *Polzunovsky Vestnik*. 2005;3:271-280. Available at: https://journal.altstu.ru/media/f/old2/pv2005_03/pdf/271Rostov.pdf (accessed: 25.01.2025). (In Russ.)

6. Rostov ND. Mobilization of Automobile Transport in the Regions of the Transbaikal Front during the Great Patriotic War. *News of the Laboratory of Ancient Technologies*. 2016;4(21):124-134. DOI: <https://doi.org/10.21285/2415-8739-2016-4-124-134> (In Russ.)

7. Gulyaev AA., Lazarev SE. From a Tailor to a Red Commander. *Military History Journal*. 2015;1:45-51. Available at: <https://history.ric.mil.ru/Stati/item/118445/> (accessed: 25.01.2025). (In Russ.)

8. Dobrovolsky AV. From the history of our university: NIVIT at the beginning of the war (1941-1942). *Bulletin of the Siberian State Transport University*. 2016;1:72-78. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-nashego-vuza-nivit-v-nachale-voyny-1941-1942-gg> (accessed: 25.01.2025). (In Russ.)

9. Kuzmin AN, Sorokin AN, Shandala DE. Students, teachers, researchers, workers and employees of Tomsk State University on the

fronts of the Great Patriotic War. *Rusin*. 2015;2(40):46-60. DOI: <https://doi.org/10.17223/18572685/40/4>. (In Russ.)

10. GARF. F. A-398. Op. 1. D. 282.

11. GARF. F. A-398. Op. 1. D. 163.

12. GARF. F. A-398. Op. 1. D. 250.

Information about the author

Sergey V. Medvedev, Cand.Sci., Associate Professor, Russian University of Transport (9 Obraztsova St., p. 2, Moscow 127055, Russia), speransky1809@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.